

LAPORAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN ECO CITY DI REMPANG KEPULAUAN RIAU

oleh:

Maria P.W.A.Manjur

Yemima Putri

RINGKASAN EKSEKUTIF

Disahkannya proyek Rempang Eco City sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023 yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional yang disahkan pada 28 Agustus 2023 telah menimbulkan polemik bagi Publik, terutama masyarakat Rempang. Alur kebijakan yang dibuat tampak terburu-buru tanpa memperhatikan prinsip pembangunan. Mulai dari keterlibatan dan partisipasi publik yang terbatas, pelanggaran HAM, keberpihakan Pemerintah terhadap investor hingga beberapa kerusakan yang ditimbulkan bagi lingkungan dan masyarakat adat menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Oleh karena itu rekomendasi kebijakan yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah adalah terkait dengan memperhatikan kembali aspek hukum dalam penyelesaian konflik: penghentian Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP), penghentian excessive use of force atau. Selanjutnya adalah peningkatan partisipasi publik dengan cara pembentukan tim/badan yang mewakili pemerintah dan pengusaha guna mensosialisasikan kebijakan dan menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap kepentingan bisnis

PENDAHULUAN

Proyek Rempang Eco City Dinilai Tak Berpihak ke Masyarakat Adat, Jokowi: Ini Soal Komunikasi

Rempang Eco City merupakan proyek yang digarap oleh perusahaan PT Makmur Elok Graha (MEG) yang berinduk kepada Artha Graha Network (AG Network). PT MEG sendiri merupakan perusahaan yang mendapatkan hak pengelolaan terhadap 17.000 hektare (ha) lebih lahan di kawasan Rempang sejak 2004 hingga kini. Pulau Rempang rencananya akan dibangun menjadi kawasan yang mencakup sektor industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi. Namun, dalam perjalanannya, Pembangunan ini mendapat penolakan dari banyak pihak. Mulai dari masyarakat Rempang, masyarakat adat, organisasi lingkungan dan masyarakat adat dan berbagai kelompok masyarakat sipil lainnya. Pembangunan ini dikatakan merugikan masyarakat adat. Sebanyak 16 kampung adat di Rempang Galang, Kepulauan Riau, terancam tergusur pembangunan proyek strategis nasional bernama Rempang Eco City Masyarakat adat yang terdampak proyek Rempang Eco City diperkirakan antara 7.000 - 10.000 jiwa. Selain itu penolakan juga terjadi lantaran Pembangunan ini diperkirakan berpotensi pada eksploitasi Sumber Daya Alam di Rempang Kepulauan Riau. Masyarakat dan beberapa organisasi lingkungan mengatakan bahwa tidak ada sosialisasi terkait Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilakukan oleh pemerintah. Bila Proyek Strategis Nasional dirancang untuk menunjang Pembangunan yang berkelanjutan, membentuk Kawasan industri kreatif sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat, lalu bagaimana dengan masyarakat adat dan lingkungan yang terkena dampak? Apakah cukup dengan mengatakan bahwa Pembangunan ini dibuat untuk kepentingan rakyat?. Oleh karena itu penting akhirnya kajian dibuat untuk kebijakan pemerintah Indonesia yang satu ini, sehingga akan muncul juga beberapa rekomendasi yang tidak hanya menguntungkan beberapa pihak saja namun masyarakat secara keseluruhan.

#SAVEREMPANG

#saverempang

TELAAH KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN

melindungan dan mengelola lingkungan hidup merupakan bagian tugas dari pemerintah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. pemerintah memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup. Dalam kenyatannya, pemerintah dalam hal ini BP Batam, kementerian terkait dan pemerintah Indonesia tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Kawasan Rempang yang awalnya disetujui sebagai kawasan pariwisata, diubah tanpa sepengetahuan masyarakat untuk menjadi kawasan industri, hingga perdagangan. Ini menimbulkan penolakan dari masyarakat Rempang yang berujung pada penggunaan kekerasan oleh aparat.

AKSI PENOLAKAN OLEH MASYARAKAT

Aksi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat menindaklanjuti kebijakan sepihak oleh pemerintah pada tanggal 07 september 2023 diwarnai konflik. Aparat keamanan menggunakan excessive use of force atau dengan kata lain sebagai tindakan brutalitas aparat, sebagai Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Penangkapan secara sewenang-wenang sejatinya telah mencederai nilai yang terkandung dalam konstitusi dan HAM yang berlaku secara universal, serta terabaikannya hak anak dan perempuan.

**WARGA REMPANG
TOLAK RELOKASI**

#SAVEREMPANG

TELAAH KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN

BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN

Pembentukan Eco City Rempang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti kehilangan habitat alami, kerusakan ekosistem, dan polusi lingkungan. Kebijakan yang tidak didasari oleh aspek hukum yang sebagaimana mestinya, kemudian mendapat penolakan dari masyarakat Rempang, sudah dipastikan merusak sebuah lingkungan. Tidak hanya manusia, makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan akan kehilangan habitat mereka.

KONFLIK RELOKASI

PEMBANGUNANEKOCITY
DAPAT MEMAKSAPENDUDUK
SETEMPAT UNTUKPINDAH
DARI TEMPAT TINGGAL
MEREKA, YANG DAPAT
MENYEBABKAN KONFLIK DAN
KETIDAKPUASAN

Rempang Eco City: Investasi Berujung Relokasi

Oleh: Yuhwen Yowl Salina

Opti

PELANGGARAN HUKUM LINGKUNGAN

Pembangunan eko city
dapat melanggar hukum
lingkungan, seperti
Undang-Undang
perlindungan lingkungan
hidup dan Undang-Undang
hak masyarakat adat

TELAHAH KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pertegas Regulasi Penggunaan Kekerasan(gas air mata) oleh Aparat dalam penyelesaian konflik

Penggunaan gas air mata dilakukan terhadap tindakan agresif yaitu tindakan untuk menyerang anggota Polri,masyarakat,harta benda atau kehormatan kesusilaan.(Pasal 7 ayat (2) huruf d jo.Pasal 7 ayat (1) perkapolri 1/2009.Namun,yang terjadi di Rempang adalah murni tindakan kekerasan.Polisimenembakkan gas airmata ke arahlingkungan sekolah tepatnya dilingkunganSDN 24 danSMPN 22 Galangdengan jarak kuranglebih 30 meter saja.Buntut dari kelalaian aparat inisetidaknya mengakibatkan sebagianbesar korban harusdievakuasi ke klinikYonif 10 Marinir dan 10 korban lainnya serta seorang guru SMPN 24 Galang harus dilarikan ke Rumah Sakit Embung Fatimah ..UU ini perlu dipertegar untuk menghindari kejadian serupa dimasa yg akan datang,mengingat korban adalah anak dibawah umur yang juga membutuhkan perlindungan.Kelemahan UU ini akan menjadi batu loncatan bagi oknum aparat untuk melakukan tindakan kekerasan saat menghadapi konflik dengan masyarakat.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pelaksanaan PSN perlu transparansi,tidak ada dualisme kepemimpinan dari penyelenggara dan peningkatan partisipasi publik

Perubahan kesepakatan tanpa adanya persetujuan masyarakat secara tiba-tiba perlu mendapat perhatian khusus dari pembuat kebijakan/UU.Hal ini menghindari konflik dan kekerasan.Selain itu,status penyelenggara/yang bertanggung jawab.Dia bukanlah merangkap jabatan dalam pemerintahan.Ini menghindari perilaku koruptif.Terakhir,partisipasi punlik sangat penting..Maka pemerintah perlu membentuk tim/regulasi yang menjamin keterlibatan mereka

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Meningkatkan keterlibatan pakar di bidang lingkungan, hukum, dan adat

Kehadiran mereka akan sangat membantu bagaimana pemerintah bisa menyusun analisis dampak lingkungan atau sosial pembangunan Eco City Rempang. Saat ini pun belum terlambat untuk melibatkan mereka. Pemerintah perlu netral tanpa melihat ke satu sisi saja. Selain itu, LSM atau organisasi di tingkat nasional atau internasional perlu dilibatkan dalam setiap kesempatan. Ini membantu meningkatkan kesan bahwa pemerintah benar-benar melaksanakan proyek demi perekonomian nasional

#saverempang

Rencana Tindakan Kebijakan

Rencana Tindak	Target
kementrian Koordinator Bidang Politik,Hukum dan keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)	
Pemerintah Kota Batam/Badan Pengusahaan Batam selaku penanggung jawab pembangunan Eco Cuty Rempang	